

ZOONIM KOMPONENTLI FRAZEMALARNING USLUBIY XUSUSIYATLARI

Safarboyeva Yulduzxon Odilboy qizi

NDPI 2-kurs doktoranti

Nukus shahri 1-sonli

Esemuratova Zulfiya

politexnikumi o'zbek tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15705362>

Annotatsiya

Tadqiqot ishimizda, o'zbek tilidagi zoonim komponentli frazeologik birliklarning uslubiy xususiyatlari borasida ish boriladi. Ishda "frazeologik norma" tushunchasiga berilgan ta'rif haqida fikrlar, misollar bilan tasdiqlanadi. Ana shu ta'rifdan kelib chiqib ishda frazeologik norma buzilishining quyidagi tiplari o'rganilgan:

1) frazeologizmlarning ma'no jihatdan normadan chetga chiqishlari;

2) frazeologizmlar strukturasi buzilishlari (frazeologizmlar komponentlarining almashishi, strukturasi kengayishi, ellipsis, kontaminatsiya, antitsipatsiya hodisalari hamda normadan chetga chiqishlar va hokazo).

Kalit so'zlar: (frazeologizmlar komponent, struktura, ellipsis, kontaminatsiya, uslubiyat, antitsipatsiya;

O'zbek tilshunosligida frazeologiya sohasiga qiziqish XX asrning 50-yillarida ilmiy nuqtayi nazaridan tadqiqotlar boshlangan. Istiqlol yillarida frazeologiya sohasi muammolariga oid kata 2 ta respublika miqyosida ilmiy anjumani o'tkazilgan. Bu ilmiy konferensiyalarda o'zbek frazeologiyasi bilan bir qatorda german, slavyan va eron tillari frazeologiyasini tadqiq etishga ham e'tibor qaratilgan edi. Shu bilan birga keyingi yillarda o'tkazilgan "Uslubshunoslikning dolzarb muammolari" (Samarqand, 1998), "Tilshunoslikning dolzarb masalalari va nutq madaniyati muammolari" (Termiz, 2004), "Til va milliy madaniyat" (Samarqand, 2004), "Professor Ulug' Tursunov va o'zbek tilshunosligi" (Samarqand, 2005), "O'zbek tilshunosligining dolzarb muammolari" (Farg'ona, 2005), "O'zbek filologiyasining dolzarb masalalari" (Namangan, 2006), "Nutq lingvistikasi" (Samarqand, 2006), "O'zbek uslubshunosligining dolzarb muammolari" (Farg'ona, 2006), "Tarjima jarayoni va horijiy tillarni o'qitishning dolzarb muammolari" (Samarqand, 2006), "Tilshunoslikning dolzarb masalalari" (Toshkent, 2006), "Istiqlol va tilshunoslik muammolari" (Samarqand, 2006) mavzuidagi xalqaro va respublika ilmiy-

nazariy anjumanlarida ham ma'lum darajada o'zbek frazeologiyasi masalalariga oid ma'ruzalar tinglangan hamda muhokama qilingan edi.

“Mustaqillik yillarida o'zbek frazeologiyasiga doir Sh.Rahmatullaevning “O'zbek tilida fe'l frazemalarning bog'lashuvi” (1992), A.Mamatovning “Frazeologik stilistika masalalari” (1991), “Frazeologizmlarning shakllanish asoslari” (1996), “Frazeologizmlar shakllanishining nazariy asoslari” (1997), A.Abduaidovning “Frazeologizmlar – matbuot tilida ta'sirchan vosita” (2001), mazkur satriklar muallifining “Frazeologiya tarixidan lavhalar” (1998), “Frazeologik uslubiyat asoslari” (1999), “Perifrazalarning frazeologizmlar bilan munosabati va ularni maktabda o'rganish masalalari” (hamkorlikda, 2001), “O'zbek tilida frazeologizmlarning uslubiy va pragmatik imkoniyatlari” (2002), “Ufq” trilogiyasining lingvopoetik tahlili masalalari” (hamkorlikda, 2006), “Shoir Erkin Vohidovning frazeologizm qo'llash mahorati haqida” (hamkorlikda, 2007), “O'zbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti” (2008), “O'zbek tilida o'zlashma frazeologizmlarning semantik-uslubiy xususiyatlari” (hamkorlikda, 2012) singari qator tadqiqotlari maydonga keldi. Olimlarning ta'kidlashicha, “o'zbek tilshunosligida “frazeologik shakllanish “masalalari yaxlit holda o'rganilmagan. Shu sababdan frazeologiya sohasini o'rganish, uni o'quvchilarga ilmiy tomondan tatbiq qilib, shakllanish bosqichlari yoki stilistik jihatlarini o'rganish tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biridir.

Olimning ta'kidlashicha “Frazeologizmlar faqat frazeologik neologizmlarning paydo bo'lishi bilan emas, balki tilda mavjud frazeologizmlarning semantik, grammatik va funksional jihatdan yangilanishi asosida ham shakllanadi. Frazeologizmlarning shakllanishida ro'y beradigan leksik, semantik, grammatik o'zgarishlar faqatgina stilistik ehtiyoj bo'lmasdan, balki til ichki tizimining ehtiyoji hamdir”

Fikrimizcha, frazeologizmlar yasalmaydi, balki shakllanadi. Frazeologizmlarning shakllanish xususiyatlarini o'rganishdan oldin frazeologik shakllanish bahsining huquqiy holati (statusi)ni belgilash lozim. Frazeologik shakllanish bahsi tilda ma'lum usul va vositalar yordamida frazeologizmlar hosil qilishning qonuniyatlarini o'rganadi. Maqsad va vazifalariga ko'ra frazeologik shakllanish so'z yasalishiga yaqin turadi. Frazeologik shakllanish frazeologizmlarning ichki tarkibini, tarkibiga ko'ra turlari, ularning mantiqiy asosi, qismlari o'rtasidagi grammatik va leksik munosabatlar, frazeologizmlar shakllanishining usul va vositalarini o'rganadi”

Frazeologizmlar rivojlanishi leksika bilan bog'liq. Leksik fond qay darajada so'zlarga boyib borsa, frazeologizmlar ham shu tarzda boyib o'sib rivojlandi.

Chunki, frazeologizmlarning paydo bo'lish o'chog'i bu-leksemdir. Frazeologizmlarning paydo bo'lishi, rivojlanishi tarixiy voqealar, ijtimoiy muhit, ijtimoiy- siyosiy hayot, siyosiy –ma'naviy qarashlar, ikkinchidan lisoniy, yangi tilning grammatik,morfologik qonun qoidalari kabi omillar bilan uzviy aloqadordir.

Adabiy tilda lug'at tarkibi frazeologik boyligi to'xtovsiz tarzda taraqqiy etadi, chunki, jamiyatda ro'y berayotgan har xil texnologiya va rivojlanish uchun tilda maxsus atamalar bo'lishini taqozo etadi.

Xuddi shunday ob'ektiv sabablar asosida tilda yangi leksemalar iboralar paydo bo'ladi, lug'at tuzilishi boyib boradi. Albatta, tilda frazeologizmlarning yuzaga kelishi va turg'unlashishida ekstralisoniy omillar ham muhim rol o'ynashini qayd etish lozim.

Bu omillarning eng birinchisi til vakillarining u yoki,holat, xarakterlarni obrazli-ekspressiv ifodalash bilan aloqador extiyojdir. Shu extiyoj tufayli tilda ko'plab turli ma'noli frazeologizmlar yuzaga keladi.

Asosiy qisim

Keyingi o'rinda, xalq ijodiyotining muayyan bir joyning tabiati, xalqining iqtisodiy tuzumi, tarixi, madaniyati, hayot tarzi ular xalqi ijodiyotining mahsuli bo'lganligi sababli og'zaki va badiiy adabiyoti, san'ati urf- odat an'analari kabilarni aks ettiradi va avolloddan avlodga o'tib boradi. Shu jarayonda ular ma'lum semantik va sturuktur o'zgarishlarga ham uchraydi. Tadqiqotlarimiz davomida iboralarni maqol yoki janr og'zaki ijodning bir turi deb hisoblagan olimlarimizning ishlarida ko'rdik.(Sh.Shomaqsudovlar va S.Dolimov)

Sababi, bu janr xalqning tarixini maishiy hayotini unda mavjud bo'lgan voqea-hodisalarni jamiyatdagi ayrim shaxslarning xulq-atvorini aks ettiradi." .

Frazemalar asosan, so'zlashuv, publitsistik va badiiy uslubda keng qo'llaniladi. Iboralar ma'nodoshlik,antonimlik, shakldoshlik xususiyatlariga ham egadirlar. Undan tashqari tuzilishi leksik-semantik, funksional-uslubiy va sintaktik vazifalarga ko'ra, tilning boshqa birliklaridan ajralib turadi.

Frazemalar birikmaga va gapga teng qurilishli bo'lib shakllanadi. Bir frazemaning o'zi birikmaga yoki gapga teng bo'lishi kuzatiladi. Masalan : Kaplagi uchdi-kapalagini uchirmoq- yuragini yormoq, yuragi yorildi kabilar.

Frazemalashtirishning muhim omillaridan biri bu umumtildagi frazeologizmlarning leksik va semantik o'zgartirishlar asosida shakllanishidir. Bu jarayon esa ikkilamchi Transpozitsiya deb ataladi, va bu jarayonda iboralar o'zgarishga uchraydi. Tilda yangi so'zlar paydo bo'ladi, tushunchalar o'zgarishi

bilan soʻz ham oʻzgaradi, asta-sekin isteʼmol doirasidan chiqib ketadi. Zamon talabi bilan eskirgan soʻz oʻrnini yangi soʻz egallaydi.

Transfarmatsiya- bir shakldan boshqa shaklga oʻtish boʻlib, oʻzbek tili frazemalarida ham bunday hodisani oshiradigan frazemalarda ham koʻrishimiz mumkin.

Oʻzbek tilining ifodaviy taʼsirchanligini oshiradigan frazemalarda yangi obrazlar yaratish yoki qoʻllanishda boʻlgan obrazlarning taʼsirchanligini oshirish, nutqning koʻrkamligini taʼminlash maqsadida bunday oʻzgartirishlar yuz beradi. B.Yoʻldoshev “ Tildagi frazeologizmlarning taraqqiyoti va rivojlanishi neologizmlarning paydo boʻlishi bilan emas, balki mavjud frazemalarning semantik, funksional , grammatik jihatdan yangilanishi sababdan sodir boʻladi deya tarif beriladi.

Adabiyot-insonshunoslik boʻlganligi sababli obrazlarning tashqi qiyofasi bilan birgalikda psixologiyasi maʼnaviy dunyosini taʼsirli emotsional qilib tasvirlashda yozuvchilarning oʻtkir quroli bu iboralardir. Shuning uchun ham yozuvchilar iboralarni oʻzining hikoyasiga monand holda moslashtirib, qisman oʻzgartirib qoʻllaydilar yoki butunlay yangi individual-muallif frazemalarni ham yaratadilar. Frazemalarni oʻzgartirishda frazema ichidagi yoki ushbu komponentni faol ifoda etuvchi yangi leksik birliklarga oʻzgartirish , ularning tarkibiga muayyan muayyan soʻzlarni qoʻshish, soʻzlarning tushib qolishi kontaminatsiya kabi bir qator hodisalar kiradi. Bunda frazeologik birliklarning semasi oʻzgarmaydi, soʻzlarning qoʻshilishi maʼnoning yanada kuchayishiga olib keladi. Umumtil frazemalari tarkibidagi birikmaning olib tashlanishi ham maʼnoga tasir koʻrsatmaydi. Faqatgina tarkibiy oʻzgarish yuz beradi. shu sababdan tilde yangi sturukturali frazema shakllanadi. Kuzatishlarimiz oʻzbek tilida iboralar transformatsiyasining quyidagi shakllari mavjudligini koʻrsatdi:

Frazema tarkibiga soʻz birikmalarini qoʻshish

Bunday vaqtda qoʻshilgan komponentlar kontekstning maʼnosini oʻzgartirmaydi, aksincha , ifodaning taʼsirchan va eʼtiborli emotsional-ekspressiv boʻlishini taʼminlaydi. masalan:

Agar boʻlsam oʻtirganlar Muhammadjonakaning ustamonligiga , pixini yorgan, mugʻombirligiga , qari tulkiligiga bir ovozdan tan bergan, soʻngra bu voqeani uzoq yillar davomida chet elning saqichdek hech kimga bermay chaynab lazatlangan boʻlardilar (Ulugʻbek Hamdam. Muvozanat)

Kontaminatsiya hodisasi ham iborlarning shakllanishida muhim vositalardan biridir. G.A.Selivanov “Frazeologik kontaminatsiya sekin shakllanadigan jarayon boʻlishiga qaramay tilning frazeologik boyishidan

mahsuldor usullaridan biridir” deb ta’kidlaydi Kontaminatsiya (lot.contaminotutashtirish, aralashtirish)” bir assotsiatsiyaga ko’ra o’zaro bog’liq bo’lgan ikki so’z yoki iborani birlashtirish yo’li bilan yangi so’z ibora hosil bo’lishidir. Demak, kontaminatsiyaga ko’ra, ikkita yaqin ma’noli, ammo, turli leksik tarkibli frazeologizmlar yoki ularning qismlarini birlashtirish asosida yangi frazeologizmlar yoki ularning qismlarini birlashtirish asosida yangi frazeologizmlar shakllandi.ya’ni ikki frazeologizmning qo’shilishi oqibatida frazeologizmlarning ichki shakli buziladi hamda yangi shakl yuzaga keladi. Bu asosda shakllangan frazeologizm yangi ma’noli frazeologizm bo’lmaydi, balki frazeologizmning ma’no o’ttenkasi kuchayadi,ekspresivligi oshib, stilistik imkoniyatlari kengayadi. Masalan: o’z uyiga sig’may qolgan Obida ko’ngli cho’kib, tilini tishladi. (Nurillo Abbosxon “Sho’rqishloq”)Bu misolda “ko’ngli cho’kmoq “frazemasi va “tilni tishlamoq” frazemasi birlashib kelgan. Kontaminatsiya hodisasida ikkita frazemaning tarkibi buzilmay bir-biriga birlashtirilib qo’llash hollari ham uchraydi. Bu esa bir –birining ma’nosini to’ldirib keladi. Masalan, yozuvchi Masalan,Ulug’bek Xamdam ham bir gapda ikki frazeologizmni birga qo’llaydi: U haliyam xoxlasa, eski rahbar do’stlari va tajribasiga tayanib, tu-manning “manaman” degan “xo’roz”lariga basma-bas kelishi va ko’p hollarda ularning bo’ynini qayirib tashlashi hech kimga, jumladan anavi popugi pasayib, suvga tushgan mushukdek shumshayib o’tirgan A’zamjon akaga sir emasdi. (Ulug’bek Hamdam. Muvozanat). Gapda “popugi pasaydi” va “suvga tushgan mushukdek” iboralari birga qo’llanilgan.

Ellipsis hodisasi frazemalarda ko’p uchraydigan tashqi formani takomillashtiruvchi vosita sanaladi. Ma’lumki, «ellipsis nutq momentining tushib qolishidir», shu bilan birga kontesktual va semantik tahlil asosida qayta tiklanishi matndan anglashilib turuvchi til hodisasidir. Masalan, umumtildagi “o’ylab o’yiga yetolmaslik” frazemasining "o’yiga yetolmaslik” varianti ham ellipsis asosida yuzaga kelib, shakli o’zgaradi. Bu hodisa umumtil frazemasiga semantik jihatdan ham, grammatik jihatdan xam ta’sir o’tkazmaydi. Misol uchun Yusuf alamli o’ylarining tagiga yetolmasdi (Ulug’bek Hamdam. Muvozanat). Gapdan “o’ylab” qismi anglashilib turibdi.

Xulosa: O’zbek tilida umumtil frazemalarining hatto birikmadan iborat komponenti xam ellipsisga uchrashi mumkin. "lip yorilmadi, yerga kirib ketsa” frazemasi ham «yerga kirib ketmoq» tarzda ellipsisga uchrashi mumkin. Bunda umumtil frazemasining «yer yorilmadi» birikmasi ellipsisga uchraydi. Masalan, yozuvchi umumtildagi “yer yorilmadi, yerga kirib ketmadim” frazemasini shaklan o’zgartirib, “Uyatdan yerga kirib ketmaymanmi?” (Toxir Malik .Falak)

Bunday holda frazemaning birinchi qismi transformatsiyaga uchragan va bunda yozuvchi qaysi frazemaga ishora etayotganini tashlangan komponentsiz ham anglab olish mumkin. Frazemalarning bu tarzda transformatsiyasida til elementlarining tashlanishi ularning ma'nolariga putur yetkazmaydi, balki, stilistik mahsuldorlikka erishiladi.

A.V.Kunin ta'kidlaganidek, frazeologik birliklarni okkazional qo'llaganda komponentlarning o'rnini almashtirish, so'zlarni almashtirib qo'llash, so'zlarning tushib qolishi, sintaktik o'zgarish, leksik o'zgarishlar yuz berishi mumkin.

Frazemalar tarkibini kengaytiruvchi okkazional leksik komponentlar iboraning ifodalash qudratiga, umumiy ma'nosiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Butun matnga emotsional baho-munosabat o'ttenkasi beradi. Qo'shilgan so'z birikmasi faqatgina frazemaning tarkibini kengaytirib qolmasdan, balki uning ifodaviy xususiyatini oshiradi, matnning umumiy ma'nosi kuchayadi, stilistik mahsuldorlik oshadi.

Ma'lumki, o'zbek tilining frazeologik lugatida 22 "it" leksemasi bilan bog'lik "it azobida", "itdan olib itga solmok", "it yotish mirza turish" frazemalari izoxlangan.

Biroq, umumtilda "it" leksemasi bilan bog'lik "og'ziga urgan itday", "itning urug'iday", "qovunning yaxshisiga it tegadi", "itdan bir suyak qarz", "it iskamas", "itdan oldin qiz chiqar", "it egasini tanimaydi", "itda tinim bor, (...) tinim yo'q" frazemalari ham bor va ular so'zlashuv tilida ham, adabiy tilda ham faol qo'llaniladi. Masalan, "it egasini tanimaydi" frazemasida odamlar gavjum, birov-birovni eshitmaydigan, birov-birov bilan ishi bo'lmagan shovqin joyini anglatadi. Yozuvchi ushbu frazemani bo'layotgan voqealarni maromiga yetkazib tasvirlashda qo'llagan va qaxramon ruhiyatini ochib bera olgan: - Ko'p o'tirmadim-dedim.-Kattalar mast-alast. It egasini tanimaydi...(Tog'ay Murod. Otamdan kolgan dalalar). Yoki "og'ziga urgan itday" iborasini mot bo'lib qolmoq ma'nosida qo'llagan: - Ana endi Boymirza Xayit, Vali Kyumxonlar ekranda o'zbek sovet xotin-qizlari obrazini ko'rib, og'ziga urgan itday bo'lib qoladi! (Tog'ay Murod. Otamdan qolgan dalalar). Bu yerda qo'llanilgan "og'ziga urgan itday" yozuvchi tomonidan qo'llanilgan okkazional iboradir. Frazemalarni qo'llash jarayonida ular ham ellipsisga uchrashi mumkin. Masalan, Sodiq esa gapirar, to'lib ketgan yuragini tushunadigan odam topib olgandek to'kib solar, bu ham mayli, aytib sanab bersa, guyo hamma muammolarini hal qilib beradigandek Yusufga ko'nglini yorishdan charchamasdi (Ulug'bek Hamdam. Muvozanat). Bu misolda "dardini tukib solmok" iborasi kiskartirilib "to'kib

solmoq” shaklida qo ‘llanilgan. Elliklarni urib kolgan bu so‘qqabosh va hech qayerda ishlamaydigan odamning ichini yoritib turgan “chiroq” uchganiga ham besh - olti yil bo‘lib qolgan. (Ulugbek Hamdam. Muvozanat). Ushbu misolda esa umumtildagi “umid chirog‘i” komponenta “chiroq” shakliga o‘zgartirilgani bilan qaysi frazemaga ishora qilayotganini bemalol anglab oladi

Shuningdek, yozuvchilar butunlay yangi individual-muallif frazemalarini yaratadilar. Ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar natijasida tabiiy ravishda tilimizda ham juda ko‘p yangi so‘z va iboralar, birikmalar paydo bo‘layapdi.

Masalan, “palagi usul”, “chala taqdir”, “tomi ketgan”, “suyagi butun” va hakoza. Umuman tilimizga kirgan va kirayotgan bu kabi individual-muallif frazemalar o‘zbek tilida borgan sari rivojlanmoqda, o‘zlashib, jonli tilda ham, adabiy tilimizda ham keng miqyosda ishga solinmoqda. Ayrim yangi individual-muallif frazemalari badiiy asarda bir- ikki marta qo‘llanib, so‘ng yo‘q, bo‘lib ketadi, adabiy tildan mustahkam o‘rin olmay, o‘tkinchi xarakterga ega bo‘ladi.

Ayrimlarini esa har soatda jonli tilimizda ishlatamiz. U yoki bu yangilikning yashashga haqqi bormi, yo‘qmi, hayotning o‘zi belgilab beradi. Individuallikdan umum tillikka o‘tish jarayonini belgilash, frazeologik me‘yor masalalari esa alohida yondoshishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaeva S.B. Insonni xarakterlashda zoonim komponentli frazeologik birliklardagi lingvopragmatik xususiyatlar (ingliz va o‘zbek tillari misolida): Filol.fan nom. ... diss. avtoreferati. – Samarqand, 2022. – 60 b.
2. Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц семантически ориентированных на человека, в русском и английском языках, и вопросы создания русско-английского словаря: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. – М., 1993. – 34 с.
4. Йўлдошев Б. Фразеологизмларнинг адабий тил нормасига муносабати // Ўзбек тили ва адабиёти. 1992. № 3-4. – Б. 37-42; Каримов С.А. Тил таълими ва меъёр (ўқув қўлланма). – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2002. – Б. 112-115 ва бошқалар.
5. Маматов А. Лексемалар асосида фразеологизмларнинг шаклланиши масалалари // Ўзбек тили ва адабиёти. 1996. № 3. – Б. 31.
6. Nasirov A.A. Fransuz, o‘zbek va rus proverbial frazeologizmlarining semantik-stilistik va milliy-madaniy xususiyatlari: Filol.fan.fal.dokt. ...diss. – Toshkent, 2016. – 250 b.
7. Nasrullaeva G.S. Antroposentrik metaforaning lisoniy, kognitiv va lingvomadaniy aspekti: Filol.fan.fal.dokt. ...diss. avtoreferati. – Farg‘ona, 2019. – 52 b.

8. Nishonova N.R. O'zbek tilida "hayvon" arxisemali leksemalar maydonining mazmuniy tahlili: Filol.fan.nom. ...diss. – Toshkent, 2000. – 120 b.

